

Recuperación de bases lubricantes a partir de hidrogenación de aceites lubricantes usados, empleando nanocatalizadores de Ni, Co y Mo soportados en una matriz de SiO₂ biogénica

Rosinel Alfonzo^{1*}, Francisco Armas², Jimmy Castillo¹

¹Laboratorio de Espectroscopia Láser, Centro de Físicoquímica, UCV, Caracas, Venezuela.

²Laboratorio de Tamices Moleculares, Centro de Catálisis Petróleo y Petroquímica, UCV, Caracas, Venezuela.

Correos electrónicos: rosinel.alfonzo22@gmail.com*, faarmasp@gmail.com, castijimmy@gmail.com

Resumen

El hidrotreatmento catalítico se utiliza para la eliminación de contaminantes como azufre, nitrógeno, oxígeno y metales presentes, mediante la hidrogenación. También es utilizado para la recuperación de los derivados del petróleo luego de su uso, como lo son los aceites lubricantes. Se emplearon nanocatalizadores soportados en SiO₂ proveniente de cáscaras de arroz, impregnados con cobalto, níquel y molibdeno, con una relación carga/masa fija en un reactor discontinuo, bajo agitación y a presión y temperatura constante. La cantidad de compuestos saturados aumentaron a 87,9 % y los aromáticos disminuyeron a 7,9 %, además, las propiedades fisicoquímicas de las bases lubricantes recuperadas mejoraron significativamente.

Palabras clave: bases lubricantes, hidrotreatmento, nanocatalizadores.

Abstract

Catalytic hydrotreatment is used for the elimination of pollutants such as sulfur, nitrogen, oxygen and metals present, through hydrogenation; it is also used for the recovery of petroleum derivatives after use, such as lubricating oils. Nanocatalysts supported on SiO₂ from rice husks, impregnated with cobalt, nickel and molybdenum, with a fixed charge/mass ratio in a batch reactor, under stirring and at constant pressure and temperature, were used. The amount of saturated compounds increased to 87.9% and aromatics decreased to 7.9%, in addition, the physicochemical properties of the recovered lubricant bases improved significantly.

Keywords: lubricant bases, hydrotreating, nanocatalysts.

Highlights

Se empleó una unidad de reactor discontinuo para el hidrotreatmento catalítico.

El SiO₂ fue obtenido mediante un tratamiento térmico de las cáscaras de arroz.

Se sintetizaron nanocatalizadores a base de SiO₂ impregnándolos con metales.

4. El empleo de catalizadores durante el proceso de hidrogenación mejora la calidad de la base lubricante.

Resumen gráfico

Introducción

Los aceites lubricantes en su mayoría son extraídos del crudo luego de un proceso de refinación, y están conformados usualmente por compuestos parafínicos de diferentes pesos moleculares. Los aceites son empleados para la lubricación de diversas maquinarias, y luego de su vida útil, solo una fracción de aproximadamente un 20% es degradado. El reciclaje de este aceite para recuperar la base lubricante, puede llevarse a cabo mediante un proceso de re-refinación a través de la catálisis, colocándolo en contacto con hidrógeno, en presencia de un catalizador y en condiciones de presión elevada y temperatura controlada [1,2].

El proceso de hidrotratamiento (HDT) juega un papel importante en las refinerías petroleras para el mejoramiento de las fracciones de crudo. El uso de esta tecnología permite la conversión catalítica de las moléculas con heteroátomos, eliminando así los compuestos sulfurados, nitrogenados y oxigenados presentes, además de la saturación de olefinas y compuestos aromáticos para mejorar la calidad del producto [1].

El empleo de catalizadores en la nanoescala ha ganado gran popularidad, por el rápido desarrollo de técnicas para sintetizar y caracterizar estos materiales [3]. La cáscara de arroz ha sido empleada como materia prima para obtenerlos mediante el tratamiento térmico de este residuo, lo cual ha ofrecido grandes ventajas al producir sílice biogénica de alta pureza que tiene amplias aplicaciones industriales. La producción de sílice a partir de cáscara de arroz es un procedimiento no solo para aprovechar al máximo su valor potencial más alto, sino también para minimizar sus problemas ambientales [4].

Las nanopartículas de óxido de silicio son denominadas como sólidos mesoporosos según la clasificación de la IUPAC por el tamaño de poro entre los 2-50 nm. Las propiedades de las nanopartículas se deben

principalmente a los efectos de superficie, los cuales aparecen con la disminución de tamaño. A medida que disminuye el tamaño de las partículas, aumenta el porcentaje de átomos expuestos, una relación superficie-volumen alta da como resultado una mayor reactividad química mejorando las actividades catalíticas [5,6].

En el presente trabajo se reporta la síntesis de nanocatalizadores en base a sílica biogénica y su aplicación en un proceso de HDT, además, se presenta la caracterización por diferentes métodos y su aplicación a la hidrogenación de aceites usados para obtener bases, con el fin de elaborar lubricantes de alta calidad, logrando igualar o mejorar las características del producto original.

Metodología experimental

1. Síntesis de nanopartículas de SiO_2 funcionalizadas con los metales.

1.1 Síntesis de nanopartículas de SiO_2 procedentes de las cáscaras de arroz.

Las cáscaras de arroz se lavan con abundante agua para eliminar los contaminantes superficiales presentes. Luego, para eliminar las impurezas metálicas se deja durante 24 horas en una solución de H_3PO_4 al 1% v/v, Posteriormente, se lavan con agua a fin de remover la solución ácida y se dejan secar en una estufa. Finalmente, estas cáscaras se calcinan en un horno durante 7 horas a una temperatura de 640°C y presión atmosférica.

1.2 Impregnación bimetálica de nanopartículas de SiO_2 con las sales precursoras.

Las nanopartículas de SiO_2 son impregnadas aplicando el método de exceso de solvente, donde las concentraciones de los metales para cada catalizador son: Ni/Mo 20/20 %m/m, y Co/Mo 15/15 %m/m. Este método consiste en añadir un volumen en exceso de una solución de sal precursora del primer

metal a impregnar. Las nanopartículas se dejan en contacto con la solución a temperatura ambiente durante 24 horas en agitación constante. Finalmente, las nanopartículas impregnadas se someten a un secado a 80 °C hasta que se haya evaporado todo el solvente. Posteriormente, la impregnación del segundo metal se realiza igual que la manera anterior.

2. Tratamiento del aceite combustible usado empleando nanocatalizadores.

Para el hidrotratamiento del aceite se emplearon dos catalizadores sintetizados en el laboratorio tanto en su forma oxidada como reducida para una primera fase, compuestos a base de Co/Mo y Ni/Mo soportados en óxido de silicio, y un catalizador comercial de la compañía Albemarle Catalyst perteneciente a la serie KF905-1,5-E con 13,4% de fase metálica (Tabla 1). Los ensayos catalíticos se llevaron a cabo en las condiciones presentadas en la Tabla 2.

Tabla 1. Catalizadores empleados en las reacciones de HDT.

Catalizadores	
E1	Ni/Mo-20/20%-ox
E2	Ni/Mo-20/20%-red
E3	Co/Mo-15/15%-ox
E4	Co/Mo-15/15%-red
E7	Cat. Comercial-red

Tabla 2. Condiciones experimentales para las reacciones de HDT.

Condiciones de reacción	
Temperatura	380 °C
Presión	800 psi
Tiempo de reacción	4 h
Masa del catalizador	0,5 g
Masa del aceite usado	30,0 g

Con el análisis de los productos del proceso de HDT se corrobora la efectividad del método para el reciclado de los aceites

lubricantes. La densidad se determinó mediante la norma ASTM D-1418 a temperatura ambiente (26 °C); la viscosidad mediante un viscosímetro de Ostwald según la norma ASTM D-446 y el punto de fluidez mediante la observación del escurrimiento de la muestra lubricante en estado sólido, colocando en contacto con el fluido el extremo de una termocupla. El porcentaje total de compuestos saturados y aromáticos se determinó mediante el análisis SAP.

3. Caracterización de los catalizadores.

El tamaño de las partículas fue determinado mediante Dispersión dinámica de Luz (DLS), y la morfología fue estudiada empleando un Microscopio de Fuerza Atómica (AFM) a través de imágenes topográficas tridimensionales de alta resolución, corroborando de igual manera el tamaño nanométrico de las mismas. Por otro lado, el Microscopio Electrónico de Barrio (SEM) fue empleado para estudiar la superficie de los catalizadores, el cual estaba acoplado con un detector de rayos X (EDX) para determinar la composición metálica las mismas.

Discusión

El tamaño de las nanopartículas juega un papel fundamental en la actividad catalítica, ya que la disminución del tamaño implicará una mayor cantidad de sitios activos expuestos en la superficie. Normalmente las nanopartículas son referidas a tamaños entre 1-100 nanómetros. Para confirmar las dimensiones del producto obtenido por el método de síntesis, se determinó la distribución de tamaños por la técnica de dispersión dinámica de luz (DLS) como se muestra en la Figura 1.

La distribución de tamaños de la Figura 1 señala la presencia de nanopartículas sintetizadas por el método de exceso de solvente. Las nanopartículas obtenidas en el proceso se encuentran dentro del rango establecido, sin embargo, también se

observaron partículas con una distribución de tamaños por encima de los 100nm. Esto se debe a que la técnica DLS no es una técnica cuantitativa, por lo cual no permite cuantificar el porcentaje de partículas correspondientes a un rango de tamaños definido, sino que solo brinda información cualitativa de la presencia de estas.

Figura 1. Distribución de tamaños de las diferentes nanopartículas sintetizadas obtenidas por dispersión dinámica de luz (DLS).

Asimismo, para asegurar la presencia de nanopartículas, fueron caracterizadas por el Microscopio de Fuerza atómica (AFM), como técnica complementaria para el estudio del tamaño, empleando el modo contacto.

En la Figura 2 se muestra una micrografía de las nanopartículas de Co/Mo-SiO₂ en dos dimensiones (A), adicionalmente un gráfico de corte transversal de las partículas que se encuentran en la zona de sondeo (B), allí se observan las alturas de estas en dimensiones nanométricas; para las partículas estudiadas en dicha micrografía las alturas corresponden a 7 nm y 10 nm aproximadamente. Y una micrografía (C) en tres dimensiones (3D). El criterio de medida en los ejes “X” y “Y” tiene un error de diámetro asociado a la punta empleada, por

lo cual se toma el eje “Z” como el valor más verídico correspondiente a la altura.

Figura 2. Micrografía de nps de Co/Mo-SiO₂ obtenida por el AFM en modo contacto.

A continuación (Figura 3), se muestra igualmente una micrografía de las nanopartículas de Ni/Mo-SiO₂.

En la Figura 3, no solo se observa la presencia de nanopartículas, si no también nano-agregados en la región del lado derecho de la micrografía. Igualmente, al hacer un corte transversal a las nanopartículas en estudio estas presentaron una altura entre 5 nm y 20 nm. De modo que, los resultados obtenidos por el AFM entran en concordancia con el tamaño promedio encontrado en las medidas DLS, donde la distribución inicial para el SiO₂ está centrada aproximadamente en los 8 nm, y

luego de la impregnación esta se sitúa alrededor de los 10 nm.

También, se analizó la superficie de las nanopartículas de SiO_2 impregnadas con Cobalto por Microscopía Electrónica de Barrido acoplada a un detector de Rayos X (MEB-EDX).

Figura 3. Micrografía de nps de Ni/Mo- SiO_2 obtenida por el AFM en modo contacto.

La micrografía electrónica de la Figura 4 muestra la presencia de nanopartículas, las cuales poseen una forma amorfa. El tamaño promedio de estas se corrobora a través de los análisis obtenidos por las técnicas DLS y AFM. Además, a través del sistema EDX se pudo obtener un espectro del área en estudio, confirmando la presencia de los elementos Si, O y Co, donde los valores de energía son

1,740; 0,523 y 6,925 keV respectivamente, comprobando así que se tienen nanopartículas de SiO_2 dopadas con el metal. Las nanopartículas sintetizadas en la Figura 5 fueron empleadas en el proceso de recuperación de bases lubricantes a partir de aceites usados.

Figura 4. Micrografía de nps de Co- SiO_2 obtenidas por MEB-EDX y el espectro del análisis elemental.

Figura 5. Nanocatalizadores.

Las propiedades fisicoquímicas de los aceites lubricantes después del proceso HDT se muestran en la Tabla 3. Las mejorías de los aceites hidrotratados se evidencian

inicialmente en el aspecto visual, donde existe un aclaramiento del color, lo cual se encuentra representado en la Figura 6 (tabla 4).

Tabla 3. Propiedades fisicoquímicas de la base lubricante recupera, empleando los catalizadores.

Aceites	Densidad (g/mL)	Rango de fluidez (°C)		Viscosidad (cSt)		IV
		Ti	Tf	40 °C	100 °C	
A	0,8757	-18,2	-14,7	29,4	2,7	201,8
E1	0,8569	-6,4	-5,1	11,2	1,5	183,7
E2	0,8556	-6,1	-5,1	10,9	1,5	183,3
E3	0,8602	-6,5	-5,3	12,7	1,6	185,0
E4	0,8595	-6,7	-5,6	11,4	1,5	183,9
E7	0,8578	-17,7	-15,7	12,6	1,6	185,0
E5	0,8626	-19,9	-19,0	13,0	1,6	185,4
E6	0,8609	-16,5	-15,7	13,4	1,6	185,7

Figura 6. Bases luego del hidrotamiento del aceite.

Para comprobar la eficiencia de los nanocatalizadores sintetizados e incrementar la confiabilidad de los mismos se realizó un blanco de análisis, en el cual el aceite de partida se colocó en contacto en una primera prueba solamente con H₂ (E5) y en una segunda con nanopartículas de SiO₂ (E6), bajo las mismas condiciones de reacción. La coloración resultante se muestra en la Tabla 4. Adicionalmente, mediante el estudio de los blancos E5 y E6 se evidenció que no hay cambios significativos en el aceite, siendo sus propiedades fisicoquímicas similares a las del aceite de partida (Tabla 3). De igual manera, cuando se compara entre los catalizadores Co/Mo y Ni/Mo en función de las propiedades fisicoquímicas, no se observan cambios significativos, por lo cual

se seleccionó el Ni/Mo como mejor para el posterior análisis SAP, basándonos primeramente en el aspecto visual, siendo este un rasgo resaltante para las diferencias entre los catalizadores. Sin embargo, son necesarios los análisis de azufre para una mejor conclusión respecto a esto, los cuales no estuvieron disponibles en esta fase.

Tabla 4. Coloración de las bases lubricante obtenidas.

Catalizador	Color
A	Negro
E1	Amarillo oscuro
E2	Amarillo verdoso claro
E3	Naranja oscuro
E4	Naranja claro
E7	Naranja oscuro
E5	Negro
E6	Marrón oscuro

La determinación de la composición SAP (saturados, aromáticos y polares) en muestras de aceites se basa en la diferencia de solubilidad, polaridad y peso molecular de los constituyentes presentes, y de esta manera es posible cuantificar el contenido de las fracciones, el cual se presenta en la Tabla 5.

Tabla 5. Composición de las fracciones SAP.

Composición	Aceite usado	Base recuperada	Base filtrada
Saturados (%)	79,5	87,9	91,7
Aromáticos (%)	11,9	7,9	9,3
Polares (%)	8,5	4,1	0,0

La composición SAP muestra un predominio de componentes saturados, tanto para el aceite usado como para las bases recuperadas, sin embargo, también posee una cantidad importante de aromáticos y polares en menor cantidad. Los compuestos saturados aumentaron después del proceso

de HDT, como consecuencia de la hidrogenación de las insaturaciones en algunos compuestos, disminuyendo así el porcentaje de aromáticos y polares en el aceite usado inicial, lo cual mejora la calidad de la base lubricante que se genera.

Ahora bien, los resultados obtenidos para las bases lubricantes en la Tabla 3 son comparables con las propiedades fisicoquímicas de las bases lubricantes comerciales dispuestas en la Tabla 6, en la cual aparecen las categorías según el Instituto Americano del Petróleo (API).

Tabla 6. Categorías de las bases existentes según el API [7].

Grupo	Sulfuro (%p/p)	Saturados (%p/p)	IV
I	> 0,03	< 90	80 - 119
II	≤ 0,03	≥ 90	80 - 119
III	≤ 0,03	≥ 90	≥ 120
IV	Todas las polialfaolefinas (PAO)		
V	Todas las existencias no incluidas en los grupos I – IV (aceites claros y sintéticos no PAO)		

En base al índice de viscosidad, los productos obtenidos se pueden clasificar como bases lubricantes del grupo III, y de acuerdo al porcentaje de saturados, como bases del grupo I. Sin embargo, son necesario los análisis de azufre para su correcta clasificación. De igual manera, es necesario destacar en la Tabla 3 los índices de viscosidades altos y los puntos de fluidez apreciablemente bajos, propiedades que pueden ser optimizadas luego, haciendo mejoras al catalizador y también, mediante la adición de aditivos al aceite.

A continuación, en la Figura 7, se muestran los cromatogramas de los compuestos saturados tanto para el aceite usado como para la base lubricante generada, los cuales fueron obtenidos por Cromatografía de Gases (CG). Y, en la Figura 8 se observa la distribución de los hidrocarburos de mayor

peso molecular que luego se craquean a hidrocarburos de menor peso molecular mediante el proceso de HDT.

Figura 7. Cromatogramas de los compuestos saturados.

Figura 8. Distribución de los compuestos saturados.

Conclusiones

La sílice obtenida de manera ecológica a partir del tratamiento térmico de las cáscaras de arroz, mostró ser un soporte eficiente para los catalizadores en la reacción HDT, mostrando tamaños de partículas muy pequeños tanto para el soporte solo como para el material impregnado con valores entre 8 nm y 10 nm, lo cual fomenta una alta dispersión que favorece la catálisis, aunque en algunos casos se encuentra la formación de agregados.

Estos catalizadores permiten que, mediante la observación del color y las propiedades fisicoquímicas, se pueda colocar al aceite obtenido tras la reacción, entre la clasificación de bases lubricantes; sin

embargo, son necesarios los análisis de azufre para una mejor conclusión respecto a esto. Debido a la similitud entre las propiedades fisicoquímicas, el color fue el parámetro determinante en la sección del catalizador con buenos resultados en esta primera fase, donde los más contribuyentes fueron para los catalizadores en su forma reducida, de los cuales el que obtuvo mejor resultado fue Ni/Mo. Mediante el análisis SAP se observa un aumento de compuestos saturados, lo cual es evidenciado por cromatografía de gases.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido realizado en colaboración y con el financiamiento de Phoenix RRS.

Referencias

- [1] Karim, A. M. A., Mohammed, A. H. A., Areff, H. A. Diyala Journal of Engineering Sciences, 1 (2008) 19.
- [2] Saleem, H. J., Rarim, A. R. Petroleum Science Technology, 38 (2019) 323.
<https://doi.org/10.1080/10916466.2019.1704782>
- [3] Kung, H. H., Kung, M. C. Catalysis Today, 97 (2004) 219.
<https://doi.org/10.1016/j.cattod.2004.07.055>
- [4] Mirmohamadsadeghi, S., Karimi, K. (2020) Recovery of silica from rice straw and husk. In book: Current Developments in Biotechnology and Bioengineering, Elsevier B.V.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64321-6.00021-5>
- [5] Nieto Peña, A. (2011) Tesis de Grado: Aplicaciones biomédicas de materiales mesoporosos de sílice y de carbón, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Farmacia, Departamento de Química Inorgánica y Bioinorgánica.
- [6] Jiménez, A. (2018) Trabajo de Grado: Aplicaciones de los nanosistemas en el

campo de la salud: tratamiento y diagnóstico. Universidad de Sevilla.

- [7] Hsu, C. S., Robinson, P. R. (2017) Handbook of Petroleum Technology, 2nd ed. Springer. New York.